

Medios de comunicación para la vida

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

Las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos provocan contraposiciones culturales respecto a quién es auténticamente americano. En los primeros días de enero de 2025, las miradas de líderes académicos, artísticos y religiosos vuelven al pasado para explicar que los consensos y la tolerancia son claves para la prosperidad.

En paralelo, frente los retos que plantean la irrupción de la inteligencia artificial, la biomedicina, la edición genética, el cambio climático o la desinformación, se aboga por priorizar los derechos de las personas, por reconocer que el propósito de toda innovación es el respeto y la promoción del ser humano.

En este contexto resulta, no solo urgente y necesario, sino vital el papel de los medios de comunicación como plataformas o facilitadores del diálogo, porque hoy, en los espacios informativos y en las redes sociales, se encuentra en grandes volúmenes "info entretenimiento" y una discreta guerra ideológica que busca aliados a través de sistemáticas acciones desinformativas.

Los potenciales conflictos que deriven de la protección de la naturaleza frente a los usos de recursos naturales, la emigración y el desarrollo sostenible, la precarización laboral ante automatización o las imposiciones arancelarias, y la comprobación de las noticias para evitar los bulos son parte de los temas urgentes que deben considerarse en los parlamentos nacionales. Estos debates serán visibles, siempre haya condiciones para que los periodistas y los medios de comunicación puedan servir a la opinión pública, y contar historias de vida.

En Ecuador está por cerrarse una campaña electoral donde predomina el espectáculo. Se impone el show a la verdad que el electorado debe oír.